

Implementación de Metodología DMAIC-Seis Sigma en el Área de Air Bags en Empresa Automotriz

M. A. López de la Cruz¹, S. Armendáriz Cisneros² J. A. Pinto Santos³, R. Y. Gómez Guerrero¹ L. F. Madinaveitia Sandoval¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de la Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna, Torreón, Coahuila, C.P. 27000

²ZF Occupant Safety Systems de la Laguna. S. de R.L. de C.V., Circuito del Ferrocarril No. 160 Parque Industrial Zona de Conectividad, Gómez Palacio, Dgo.; México, C.P. 35024

³Departamento de Ciencias Económico- Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, Cd Juárez, Chih., C.P. 32500

jorge_pinto9@yahoo.com.mx

Área de Participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El objetivo del presente proyecto es lograr la reducción de rechazos y reducción de costes en el área de bolsas de aire (Airbags) mediante el análisis de datos estadísticos. Para lo anterior se aplicó la metodología DMAIC la cual permite identificar la situación problemática en el proceso, definiendo posteriormente las variables de entrada y salida involucradas y la forma en que inciden en el cumplimiento de los requisitos, así como el analizar el comportamiento de las variables a través de la medición de datos y determinar las causas directas de la situación problemática. El propósito es proponer estrategias de mejora, así como decidir los medios de control para asegurar la permanencia de la mejora en el tiempo. Los resultados muestran una eliminación de rechazo (de 40 bolsas de aire por semana), así como un incremento en la producción de bolsas por hora (de 45 a 48 unidades)

Palabras clave: DMAIC, Seis Sigma, Mejora Continua, Análisis Estadístico.

Abstract

The objective of this project is to achieve the reduction of rejections and cost reduction in the Airbags area through the analysis of statistical data. For the above, the DMAIC methodology was applied, which allows identifying the problematic situation in the process, subsequently defining the input and output variables involved and the way in which they affect compliance with the requirements, as well as analyzing the behavior of the variables. Through data measurement and determining the direct causes of the problem situation. The purpose is to propose improvement strategies, as well as to decide the means of control to ensure the permanence of the improvement over time. The results show a rejection elimination (from 40 airbags per week), as well as an increase in the production of bags per hour (from 45 to 48 units)

Keywords: DMAIC, Six Sigma, Continuous Improvement, Statistical Analysis.

Introducción

La empresa se enfoca en la fabricación de bolsas de aire, módulos completos de bolsas de aire y cinturones de seguridad, estos son manufacturados para clientes de armadoras automotrices establecidas alrededor del mundo, de distintas compañías y para distintos modelos de autos.

Este trabajo se enfoca en el área de costura de bolsas de aire para la implementación de una mejora en el control de desperdicio de hilo y materiales en el cambio de la bobina en las máquinas de costura. Se cuenta con dos tipos de máquinas en la línea XYZ, éstas son tanto manuales, como automáticas. La mejora está dirigida específicamente a las máquinas automáticas.

En la línea de producción se observó el problema del desperdicio de hilo por diversos defectos identificados que se muestran en la figura 1, se muestra que los defectos de mayor incidencia son: por costura incompleta y por costura incompleta atorón.

Figura 1. Gráfica de defectos identificados en el desperdicio de hilo

Debido a que las costuras efectuadas en la bolsa no llevan remates al inicio o al final de las costuras, requieren un sobrante de hilo o hebra para comenzar la costura siguiente por lo cual lo hace el defecto más frecuente. Esta situación genera desperdicios de la materia prima o hilo. El objetivo de este proyecto es minimizar el desperdicio de hilo y los costos asociados mediante la implementación de la metodología DMAIC Seis Sigma.

Al hacer el análisis, se puede notar que el desperdicio es constante e innecesario, dado que con las herramientas y la programación que actualmente se cuenta en la planta, es posible mejorar y realizar ahorros. Este tipo de defectos en el proceso, aun cuando no se puedan eliminar totalmente, debido a que siempre tiene que quedar un sobrante de hilo en la bobina para evitar que la pieza costurada no salga incompleta, es decir, que todas sus costuras sean terminadas de la manera correcta y dentro de las especificaciones de fabricación que estás tienen, Sin embargo, es posible reducir al mínimo el desperdicio y así, reducir los costos de fabricación.

Metodología

En las organizaciones, Seis Sigma es una de las metodologías utilizadas para el mejoramiento de la calidad [1]. La implementación de proyectos Seis Sigma para la reducción de defectos, es una de las estrategias para el mejoramiento de los procesos. La fabricación de partes genera muchos tipos de desperdicios que afectan directamente la utilidad esperada de las empresas y es vital el disminuir el desperdicio [2].

Dentro de las acciones que se tomarán para realizar este proyecto de implementación DMAIC, serán la toma de tiempos, para verificar el número de piezas producidas al momento de cambiar la bobina y el número de piezas que se fabrican por hora. Posteriormente se medirá el sobrante de hilo que vaya dejando cada cambio de bobina, con ello, se verificará si el desperdicio es fijo o variable. Después se efectuará un estimado de metros de hilo por pieza costurada, para multiplicarlos por el número máximo de piezas que se puede costurar por bobina. Enseguida, con la ayuda del departamento de mantenimiento, se limitará solamente el relleno de hilo en las bobinas en los metros necesarios, para poder fabricar el número de piezas indicadas por los metros de hilo en la bobina. Se pretende, además, implementar sensores de presencia de hilo en las máquinas, esto confirmará que la máquina contenga hilo para poder costurar, en el caso de que no, la máquina no deberá efectuar la operación.

Seis Sigma

La metodología fomenta el trabajo en equipo a través de sus técnicas para proponer ideas que nos conduzcan a la solución de problemas, es el resultado de la participación de todas las personas involucradas. La mejora continua de los procesos es el objetivo común de cada uno de los miembros.

Es necesario conocer la evolución histórica; antecedentes y situación actual, así mismo el desarrollo, pioneros, y métricas de Seis Sigma. Se realiza la implementación de la metodología Seis Sigma en la gestión de las mediciones en una unidad de negocios llamada refinería Cienfuegos [3], con el objeto de perfeccionar el proceso de Hidrofinación del diésel; en una microempresa del sector automotriz se muestra la aplicación de Seis Sigma para resolver el problema de defectos en el producto terminado [4]. Así mismo, la metodología se aplica con éxito en la reducción de la variación en un proceso de inyección de plástico [5]. Además, Se puede encontrar aplicaciones de los métodos estadísticos utilizados en la metodología, donde se hace uso del diseño de experimentos iterativo para optimizar la resistencia a la fractura de las pares de moldeo de piezas de polietileno utilizadas en el empaclado de productos electrónicos [6].

DMAIC

La metodología Seis Sigma compuesta por cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. En ella se determina el número de desviaciones estándar obtenidas a la salida del proceso analizado. Se busca aumentar la capacidad de los procesos mediante reducción de los defectos por millón de unidades producidas [7]. En [8], se describe un resumen de metodología Seis Sigma, como una estrategia empresarial de alto impacto.

Sus fases se detallan a continuación.

1.- Definir: En la etapa de definición, se delimita el proyecto y se sientan las bases para su éxito. Por ello, al final de esta fase, debe quedar claro el objetivo del proyecto, cómo medir su éxito, su alcance, los beneficios potenciales y las personas involucradas en él. Un paso importante para lograr un proyecto exitoso será su adecuada selección, que suele ser responsabilidad de los campeones y / o cinturones negros [2].

2.- Medir: El objetivo general de esta segunda fase es comprender y cuantificar mejor la magnitud del problema o situación que aborda el proyecto. Por lo tanto, el proceso se define a un nivel más detallado para comprender el flujo del trabajo, los puntos de decisión y los detalles de su funcionamiento; Asimismo, se establecen con mayor detalle las métricas (las Ys) con las que se evaluará el éxito del proyecto. Además, el sistema de medición se analiza y válida para garantizar que las Y se puedan medir de forma coherente. Además, con el sistema de medición validado, se mide la situación actual (o línea de base) para aclarar el punto de partida del proyecto con respecto a las Y's [2].

Esta es una fase de recolección de la información, en la tabla 1 se concentra los datos recabados; además, se establece de manera objetiva la línea base del proceso, para ello se realiza un análisis de la capacidad del proceso mostrado en la figura 2.

Tabla 1. Información de la recolección de muestras midiendo su longitud

Muestra no.	Longitud sobrante de hilo (mm)	Muestra no.	Longitud sobrante de hilo (mm)	Muestra no.	Longitud sobrante de hilo (mm)
1	11	11	12	21	13
2	13	12	11	22	14
3	11	13	14	23	11
4	14	14	14	24	12
5	11	15	13	25	11
6	12	16	13	26	11
7	14	17	12	27	13
8	12	18	14	28	14
9	12	19	11	29	12
10	14	20	14	30	12

Figura 2. Capacidad SixPack de la variable Longitud

Se observa en esta información que, el proceso no está controlado, los datos siguen una distribución normal y en términos de la capacidad del proceso a largo plazo (Ppk) se muestra un valor de 0.70, estando por debajo de la métrica aceptable de 1.33. Se determina, por lo tanto, que el proceso no es capaz de cumplir con los valores esperados.

3.- **Analizar:** El objetivo de esta fase es identificar la (s) causa (s) raíz del problema (identificar las X), comprender cómo generan el problema y confirmar las causas con datos. Entonces, se trata de entender cómo y por qué se genera el problema, buscando llegar a las causas más profundas y confirmarlas con datos [2].

Figura 3. Diagrama causa y efecto de la costura incompleta

La figura 3, muestra el resultado de las probables causas presentadas en un diagrama de pescado, elaborado con la ayuda del área de calidad y analizando las potenciales causas del defecto de costura incompleta se llega a la causa raíz.

4.- **Implementar:** El objetivo de esta etapa, también conocida como mejorar, es proponer e implementar soluciones que aborden las causas fundamentales; es decir, asegúrese de que el problema se corrija o reduzca. Es aconsejable generar diferentes alternativas de solución que aborden las distintas causas, apoyándose en alguna de las siguientes herramientas: lluvia de ideas (brainstorming), técnicas de creatividad, fichas de verificación, diseño de experimentos, dispositivos a prueba de errores (poka-yoke), etc. La clave es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema (causas) y no el efecto [2].

Dado lo anterior, se seleccionan las características de rendimiento que deben mejorar para lograr el objetivo. Es aquí donde se identifican, ponen a prueba y se implementan soluciones de mejora, ya sea de manera parcial o total en los procesos

5.- **Controlar:** En esta etapa se diseña un sistema para mantener las mejoras logradas (controlar las X vitales) y se cierra el proyecto. Muchas veces esta etapa es la más dolorosa o difícil, ya que se trata de los cambios realizados para evaluar las acciones de mejora para que sean permanentes, institucionalizadas y generalizadas. Esto implica la participación y adaptación a los cambios de todas las personas involucradas en el proceso, por lo que pueden surgir resistencias y complicaciones. En última instancia, el desafío de la etapa de control es que las mejoras resistan la prueba del tiempo. En este sentido, es necesario establecer un sistema de control para: *Evitar que se repitan los problemas que tuvo el proceso (mantener ganancias); Evitar que se olviden las mejoras y los conocimientos adquiridos; Mantener el desempeño del proceso y Fomentar la mejora continua* [2].

En otras palabras, tiene como propósito asegurar que las nuevas condiciones bajo las cuales se ha puesto el proceso se encuentren bajo los parámetros establecidos; su principal objetivo es sostener lo ya obtenido con las propuestas de mejoramiento, monitorear el proceso, para así garantizar continuidad y sustentabilidad del éxito.

Resultados y Discusión

Se requiere de una serie de herramientas que puedan ayudar a llevar a cabo de manera efectiva la metodología DMAIC Seis Sigma, como lo son: mapa de procesos, grafica sixpack, diagrama causa y efecto. Dichas herramientas se emplean para desarrollar el control de calidad mediante la medición, el análisis y la sugerencia de soluciones a los problemas que surgen.

La bolsa de aire es un elemento de seguridad de los automóviles, es un complementos a la función del cinturón de seguridad, estás son dispositivos que se inflan de manera instantánea para poder formar una especie de barrera acolchada y de esa forma proteger al conductor y a los demás pasajeros en caso de accidentes de tránsito.

Las bolsas de aire evitan de mayor manera el impacto contra los interiores del auto, reducen el riesgo de cortarse con los vidrios rotos y evitan el impacto directo contra el tablero y volante que podrían lastimar el pecho y cabeza. Las bolsas de aire detienen el movimiento de la cabeza, aminorando las lesiones cervicales que puedan producirse.

Como se venía planteando, se tiene la finalidad de minimizar el desperdicio de hilo que se estaba teniendo en la línea XYZ en la bolsa VF637. Esto se logra gracias a la implementación de la metodología DMAIC Seis Sigma y con base en los controles que se instalaron en las máquinas y a las instrucciones que se asignaron en las estaciones de trabajo como parte de las propuestas de solución.

Los cambios que realizados en la línea XYZ fueron apoyados por el departamento de Mantenimiento, Calidad y Producción. Estos cambios pasan por un proceso de validación por el departamento de ingeniería de planta, quien es el responsable de generar la documentación necesaria para que las modificaciones sean validadas por todos los departamentos de la planta. Estos cambios también son aprobados por el departamento de compras, debido a que los sensores instalados no están contemplados en las máquinas, por lo que generan un costo extra para la línea.

Tabla 2. Muestreo de la variable longitud posterior a la implementación

Muestra	Longitud sobrante de hilo (mm)	Muestra	Longitud sobrante de hilo (mm)	Muestra	Longitud sobrante de hilo (mm)
1	13	11	13	21	13
2	13	12	13	22	13
3	12	13	13	23	13
4	13	14	12	24	13
5	13	15	13	25	13
6	13	16	13	26	12
7	14	17	13	27	13
8	13	18	13	28	13
9	13	19	13	29	12
10	13	20	13	30	13

Figura 4. Capacidad del proceso longitud posterior a la implementación

Con el sensor instalado en la base de colocación de los conos de hilo en las máquinas se logra ahorrar hasta 40 metros de hilo por cada cambio. Se observa que el desperdicio se modificaba dependiendo de cada operador, no todos los operadores quitaban el cono con tantos metros de hilo aun en él.

Por otra parte, la disminución en el desperdicio de hilo por hebras en las costuras fue mínima. La mayor disminución del desperdicio se logró en las piezas desechadas por costuras atrapadas o incompletas, que es una problemática que se tenía en la línea XYZ, logrando minimizarla. En promedio por semana se tiraban al scrap hasta 40 bolsas por costura incompleta o costuras atrapadas. A la semana se tiraban al scrap hasta 40 bolsas por costura incompleta o costuras atrapadas. El costo de cada bolsa cuesta 1.37 USD ahorrando hasta 2849.60 USD por año.

Debido a que los operadores cambiaban la bobina menos veces, se evitó que no tuvieran que estar recortando las hebras residuales en cada operación. Este cambio se vio reflejado en 2 o 3 piezas de la bolsa VF637 más por hora que las que se hacían antes. Si antes se manufacturaban 45 piezas por hora, con la mejora se pueden hacer 48 piezas por hora.

Observaciones Finales

Con la mejora se logra la reducción de hebras, así como en el residuo que deja cada cambio de bobina, se observa un cambio considerable en cuanto a la limpieza de la línea XYZ. A pesar que en la planta se cuenta con una política de 5's implementada, las líneas de costura tienen que mantener una limpieza más frecuentemente sus estaciones, debido a las hebras, la pelusa o los residuos que quedan de los cortes de tela en las bolsas de aire. Al reducir el tamaño de las hebras, los operadores no tienen que estar cortando estos desperdicios, por lo que sus estaciones se encuentran más limpias, evitando estar vaciando constantemente los botes de basura. Gracias a que en cada cambio de bobina el desperdicio es mínimo.

Las mejoras realizadas en la línea XYZ, en un principio no tuvieron buena aceptación por el personal de producción, debido a que los sensores que se usan en la bobina limitan su operación si este llegase a fallar, de igual manera los sensores de los conos limitan la operación de la máquina si esta falla. Para esto se ajustaron la calibración de los sensores con la ayuda de mantenimiento, para que estos estuvieran siempre en una sola posición y no se aflojaran con la vibración de la misma máquina. Por otra parte, el hecho de que los operadores no tuvieran que estar cortando cada hebra en las operaciones fue algo que tuvo mucha aceptación por parte del personal de producción, debido a que era una tarea que les quitaba tiempo por pieza.

El departamento de ingeniería verifica los cambios de la línea XYZ para monitorear la permanencia de los cambios que se hacen, ya que se genera una inversión en la instalación de los sensores de bobina y de cono. El departamento de ingeniería de calidad quedó satisfecho con los resultados obtenidos por las mejoras hechas en este proyecto, sobre todo por la reducción de scrap por piezas por costura incompleta y costuras atrapadas.

Trabajo a futuro y recomendaciones

Sería importante sumar algunas características de las máquinas o de los componentes verificables, para realizar pruebas de manera que la máquina esté en condiciones laborales. Esto sería por parte de producción, ya que el departamento de mantenimiento hace inspecciones semanales de la máquina para verificar su funcionamiento. Además, realizar nuevos proyectos de mejora considerando una sola mejora a la vez, debido a que es alta la complejidad de los sistemas de sensores, considerar los costos que se le tienen que sumar al proyecto, considerando los trámites de autorizados por la empresa. Si estos cambios no son autorizados el proyecto no tendría éxito. Por otra parte, se sugeriría estandarizar este proyecto a las demás líneas de producción de la planta para que la disminución en desperdicios sea más alta.

REFERENCIAS

- [1] D. E. Eugenia, B. L. Alberto, D.-R. Carlos, and P. Beatriz, "Desarrollo de un modelo matemático para procesos multivariados mediante Balanced Six Sigma Development of a Mathematical Model for Multivariate Process by Balanced Six Sigma," no. número 3, pp. 419–430, 2015.
- [2] H. Gutiérrez Pulido and R. de la Vara Salazar, *Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma*, Tercera ed. México, D.F.: Mcgraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2013.
- [3] A. Barrera García, A. Cambra Díaz, and J. A. González González, "Univ. y Soc.," vol. 9, no. 2, pp. 8–17, 2017, [Online]. Available: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000200001.
- [4] M. C. J. T. Michcol, M. A. D. G. García, M. A. J. Antonio, V. Loyola, M. C. Elena, and F. Ávila, "Aplicación de Seis Sigma en una Microempresa del Ramo Automotriz," no. 42, pp. 11–18, 2011.
- [5] M. A. Rodríguez Medina, J. G. Terrones Lucero, E. R. Poblano Ojinaga, and L. E. Terrazas Mata, "Reducción De La Variación En Un Proceso De Moldeo De Partes a Través De La Metodología 6 Sigma," *Dyna Manag.*, vol. 8, no. 1, p. [18 p.]-[18 p.], 2020, doi: 10.6036/mn9831.
- [6] E. R. Poblano Ojinaga, J. Sanchez Leal, M. A. Rodríguez Medina, A. Valles Chaves, and A. Gonzalez Torres, "Optimization of the Resistance of Eps Parts for Packaging Television Through Design of Experiments," *Dyna Manag.*, vol. 7, no. 1, p. [11 p.]-[11 p.], 2021, doi: 10.6036/mn9341.
- [7] E. Navarro Albert, V. Gisbert Soler, and A. I. Pérez Molina, "Metodología e Implementación de Six Sigma," *3C Empres. Investig. y Pensam. crítico*, vol. 6, no. 5, pp. 73–80, Dec. 2017, doi: 10.17993/3cemp.2017.especial.73-80.
- [8] M. A. Rodríguez-Medina, E. R. Poblano-Ojinaga, M. I. Rodríguez-Borbón, and L. Alvarado-Tarango, "A high impact business strategy: The Six Sigma methodology," *Dyna*, vol. 96, no. 2, p. 128, 2021, doi: 10.6036/10010.